

M/D/Y	C_R1	Bloo_R1	C_R2	Bloo_R2	C_R3	Bloo_R3	C_R4	Bloo_R4	C_R5	Bloo_R5	C_R6	Bloo_R6
7.2.1998	34		36		38		40		35		51	
7.7.1998	37		63		61		50		66		61	
7.12.1998	32		36		35		29		30		33	
7.17.1998	33		37		39		36		42		46	
7.22.1998	36		35		37		34		39		42	
7.27.1998	31		41		46		66		56		61	
8.2.1998	38		43		48		64		56		58	
8.6.1998	47		44		49		44		53		71	
8.11.1998	64		66		63		53		57		73	
8.16.1998	58		73		71		73		79		106	
8.21.1998	55		68		72		47		70		68	
8.26.1998	89		70		53		96		106		63	
8.30.1998	113		128		125		79		126			155
9.5.1998		161		176	116		120			174		170
9.10.1998		167		200		188	107		117			160
9.15.1998	115		113		119			226		220		219
9.20.1998		159	149		128		112			170	111	
9.25.1998		161		210	127			163		154	121	
9.29.1998		185	144		114			172		163		160
10.5.1998	98		104		105		86		113		104	
10.10.1998	138		99		71		76		107		103	
10.15.1998	128		133		135		143		140		99	
10.20.1998	72		65		61		78		79		68	
10.25.1998	124		118		86		74		80		109	
10.30.1998	118		124		112		137		113		116	
11.4.1998	53		46		41		67		60		43	
11.9.1998	84		84		62		81		95		104	
11.14.1998	100		89		72		73		64		69	
11.19.1998												
11.24.1998					88		77		91		84	
11.29.1998					107		121		109		80	
12.4.1998	49		46		52		55		49		53	
12.9.1998					64		52		49		47	
12.14.1998	55		53		50		51		45		61	
12.19.1998	42		46		45		50		40		39	
12.24.1998	50		57		58		48		45		40	
12.29.1998	54		58		64		44		45		47	
1.3.1999	61		38		39		42		34		43	
1.8.1999	62		57		65		71		53		61	
1.13.1999	59		55		52		55		54		65	
1.18.1999	59		55		59		58		42		44	
1.23.1999	51		49		53		63		60		62	
1.28.1999	33		45		78		51		59		61	
2.2.1999							60		55		50	
2.7.1999	61		59		54		60		59		48	
2.12.1999	53		60		55		54		50		50	
2.17.1999	52		47		47		43		45		38	
2.22.1999	54		73		58		52		51		65	
2.27.1999	39		38		38		36		34		38	

3.4.1999	46	45	44	46	44	46	
3.9.1999	37	43	55	35	39	61	
3.14.1999	79	45	48	48	56	49	
3.19.1999	65	69	59	47	45	50	
3.24.1999	49	64	53	53	57	46	
3.29.1999	49	42	47	36	35	63	
4.3.1999	57	59	69	67	67	86	
4.8.1999	57	59	75	44	53	51	
4.13.1999	41	42	55	41	56	58	
4.18.1999	54	47	54	38	45	51	
4.23.1999	49	45	53	45	63	49	
4.28.1999	48	46	51	43	40	30	
5.3.1999	58	54	62	40	58	51	
5.8.1999	61	63	63	44	50	53	
5.13.1999	46	51	61	42	47	50	
5.18.1999	31	32	39	33	29	26	
5.23.1999	31	33	52	32	36	35	
5.28.1999	25	26	29	51	27	29	
6.2.1999	46	63	47	58	44	45	
6.7.1999	38	48	56	63	49	41	
6.12.1999	35	35	43	62	37	42	
6.17.1999	31	29	35	59	40	35	
6.22.1999	30	34	31	48	39	32	
6.27.1999	27	29	30	46	40	58	
7.2.1999	32	36	41	43	45	36	
7.7.1999	30	35	40	42	50	51	
7.12.1999	31	29	41	35	39	33	
7.17.1999	50	52	67	33	39	49	
7.22.1999	30	31	36	33	41	47	
7.27.1999	34	40	60	31	48	50	
8.2.1999	40	65	68	65	67	64	
8.6.1999	47	64	68	35	35	72	
8.11.1999	57	62	70	50	52	59	
8.16.1999	57	66	89	48	45	49	
8.21.1999	67	75	116	62	80	90	
8.26.1999		162	169	146	114	107	180
8.30.1999	107	115	96	111	82	105	
9.5.1999		211	204	199	158	190	184
9.10.1999	128	131	102	130	115		169
9.15.1999	115	140	139		153	116	112
9.20.1999	138	132	151	115	113		174
9.25.1999	123	123	116	123	125		141
9.29.1999	145	135	102	113	120		111
10.5.1999		164	222	122	75	81	116
10.10.1999	126	107	100	118	123		118
10.15.1999	108	89	79	134	93		80
10.20.1999		160	147	116	101		128
10.25.1999	98	82	76	94	89		82
10.30.1999	91	90	115	110	123		147
11.4.1999	95	89	80	65	64		64

11.9.1999	91	73	78	77	83	90
11.14.1999	81	69	98	82	85	89
11.19.1999	83	79	71	61	73	75
11.24.1999	63	104	100	81	84	104
11.29.1999	92	99	104	84	82	97
12.4.1999	48	50	61	49	43	57
12.9.1999	59	49	54	53	46	47
12.14.1999	52	51	57	57	55	64
12.19.1999	58	48	59	44	48	52
12.24.1999		72	34	51	59	54
12.29.1999	59	60	63	52	55	56
1.3.2000	71	59	65	63	74	68
1.8.2000			85	61	53	56
1.13.2000	64	62	72	77	57	75
1.18.2000	67	68	64	56	74	84
1.23.2000	71	71	69	63	67	75
1.28.2000	63	65	59	59	68	86
2.2.2000	56	55	56	57	57	80
2.7.2000	63	58	59	59	67	80
2.12.2000	57	51	54	55	57	76
2.17.2000	47	45	41	52	53	61
2.22.2000	54	50	49	56	50	59
2.27.2000	47	47	35	46	40	47
3.3.2000	52	52	46	62	60	65
3.8.2000	47	45	42	54	54	58
3.13.2000	44	45	41	62	55	44
3.18.2000	52	61	56	49	45	39
3.23.2000	35	38	36	55	49	40
3.28.2000	29	30	31	63	52	50
4.2.2000	47	45	49	55	59	77
4.7.2000	61	60	48	56	55	87
4.12.2000	52	52	47	61	61	70
4.17.2000	48	38	31	64	49	30
4.22.2000	49	55	42	46	48	44
4.27.2000	58	56	49	44	45	38
5.2.2000	55	43	40	54	48	38
5.7.2000	61	64	44	47	47	41
5.12.2000	37	40	31	32	35	33
5.17.2000	34	35	27	31	29	26
5.22.2000	29	33	28	24	27	30
5.27.2000	24	24	36	28	32	31
6.2.2000	44	33	51	37	32	27
6.6.2000	55	58	54	48	34	32
6.11.2000	27	24	29	26	23	27
6.16.2000	45	42	50	21	22	24
6.21.2000	28	23	38	35	34	27
6.26.2000	26	34	36	23	24	23
7.2.2000	29	25	25	28	29	26
7.6.2000	31	31	28	28	32	28
7.11.2000	34	39	39	27	28	26

7.16.2000	35	35	37	33	34	41
7.21.2000	52	56	50	33	35	40
7.26.2000	35	45	42	39	40	36
7.30.2000	43	41	40	38	35	48
8.5.2000	34	34	38	41	43	52
8.10.2000	52	53	57	53	57	59
8.15.2000	44	38	43	58	43	54
8.20.2000	43	43	46	63	63	70
8.25.2000	70	63	59	67	67	75
8.30.2000	90	90	87	88	93	77
9.4.2000	84	71	48	80	74	67
9.9.2000	68	72	55	71	65	73
9.14.2000	76	69	61	94	80	76
9.19.2000	77	69	71	114	98	86
9.24.2000	158	180	192	159	125	165
9.29.2000	115	124	130	133	123	148
10.4.2000	49	74	64	56	51	59
10.9.2000	81	88	78	77	67	90
10.14.2000	70	73	70	77	74	89
10.19.2000	83	85	92	103	104	110
10.24.2000	86	96	98	83	91	99
10.29.2000	93	87	100	107	99	93
11.3.2000	76	74	77	87	82	80
11.8.2000	86	106	109	101	105	89
11.13.2000	79	72	78	89	85	81
11.18.2000	109	102	115	97	117	111
11.23.2000	135	117	122	112	104	130
11.28.2000	112	115	103	104	104	99
12.3.2000	55	59	71	62	60	54
12.8.2000	54	53	58	65	70	52
12.13.2000	68	72	67	59	65	54
12.18.2000	61	51	51	58	52	59
12.23.2000	55	52	50	60	62	48
12.28.2000	66	66	62	61	68	54
1.3.2001	65	72	69	67	68	60
1.8.2001	42	42	52	61	56	69
1.13.2001	61	47	64	78	71	81
1.18.2001	53	64	63	65	62	62
1.23.2001	63	54	51	56	51	56
1.28.2001	61	51	63	58	54	55
2.2.2001	63	56	63	74	59	60
2.7.2001	57	47	41	44	38	36
2.12.2001	45	45	49	38	41	36
2.17.2001	47	44	40	43	46	42
2.22.2001	48	48	46	44	49	42
2.27.2001	57	46	45	63	65	83
3.4.2001	52	50	57	35	40	53
3.9.2001	40	41	65	31	33	58
3.14.2001	30	25	25	33	25	24
3.19.2001	32	31	52	25	26	33

3.24.2001	41	47	67	36	32	36		
3.29.2001	41	65	63	37	52	44		
4.3.2001	49	59	76	45	59	95		
4.8.2001	43	46	44	43	45	45		
4.13.2001	51	82	68	52	50	85		
4.18.2001	34	35	47	57	36	41		
4.23.2001	31	43	92	62	36	34		
4.28.2001	28	27	62	50	44	42		
5.3.2001	34	31	75	74	41	51		
5.8.2001	37	39	100	75	52	66		
5.13.2001	39	47	77		104	67		
5.18.2001	37	27	58	44	35	40		
5.23.2001	48	32	59	53	55	44		
5.28.2001	52	34	63	30	29	27		
6.2.2001	63	49	77	43	45	40		
6.7.2001	36	38	58	31	33	40		
6.12.2001	54	70	68	30	33	40		
6.17.2001	41	54	48	34	48	65		
6.22.2001	42	71	61	32	39	50		
6.27.2001	38	63	47	48	51	50		
7.2.2001	37	62	54	33	49	57		
7.7.2001	41	64	62	44	53	62		
7.12.2001	38	60	51	43	49	60		
7.17.2001	44	50	47	43	45	65		
7.22.2001	57	58	56	45	45	55		
7.27.2001	48	46	49	50	56	69		
8.2.2001	51	47	61	63	92	107		
8.6.2001	73	78	89	90	87	95		
8.11.2001	76	71	76	70	73	118		
8.16.2001	68	80	83	98	103	102		
8.21.2001	98	134	117	101	103	114		
8.26.2001	114	104	116	96	76	107		
8.30.2001	99	114	118	99	94	92		
9.5.2001	108	108	115	125	130	126		
9.10.2001	110	124	101	113	120	126		
9.15.2001	127	134	115	132	131		155	
9.20.2001	150		173	122	138	146	132	
9.25.2001	137		156	136		168	166	179
9.29.2001	148		182	110	134	128		158
10.5.2001	73	79	61	69	64	71		
10.10.2001	85	84	65	66	62	73		
10.15.2001	98	104	95	89	84	87		
10.20.2001	99	108	83	91	104	113		
10.25.2001	141		139	112	107	121	112	
10.30.2001	103	112	95	106	115	94		
11.4.2001	79		117	82	106	67		
11.9.2001	60	56	66	65	66	57		
11.14.2001	104		42	80	87	66		
11.19.2001	94	91	91	95	79	69		
11.24.2001	89	75	73	105	88	84		

11.29.2001	116	111	97	118	106	86
12.4.2001	67	53	58	67	67	53
12.9.2001	60	51	55	61	59	66
12.14.2001	73		56	58	59	62
12.19.2001	68	66	55	63	58	60
12.24.2001	67	64	52	63	59	62
12.29.2001	63	70	57	64	64	74
1.3.2002	74	64	81	70	79	75
1.8.2002	78	78	77	68	71	65
1.13.2002			63	87	63	67
1.18.2002	74	70	76	64	62	65
1.23.2002	61	50	61	50	52	48
1.28.2002	58	57	57	60	60	52
2.2.2002	53	51	58	49	58	44
2.7.2002	46	44	44	44	42	39
2.12.2002	38	37	38	44	43	39
2.17.2002	37	38	35	50	39	40
2.22.2002	54	54	45	54	42	41
2.27.2002	47	42	41	42	59	48
3.4.2002	43	40	41	41	34	39
3.9.2002	44	43	40	49	43	46
3.14.2002						
3.19.2002	59	46	53	50	64	72
3.24.2002	54	48	44	56	49	50
3.29.2002	44	51	40	32	39	43
4.3.2002	67	61	81	43	48	53
4.8.2002	60	56	56	63	51	57
4.13.2002	43	59	41	41	44	49
4.18.2002	43	44	71	66		70
4.23.2002	37	36	36	43	48	54
4.28.2002	37	44	32	28	29	30
5.3.2002	39	44	47	34	41	45
5.8.2002	32	33	33	34	37	38
5.13.2002	31	35	33	26	28	28
5.18.2002	27	30	30	28	32	32
5.23.2002	23	24	28	24	28	33
5.28.2002	28	38	29	21	30	33
6.2.2002	34	41	41	40	44	47
6.7.2002	32	40	41	53	43	45
6.12.2002	32	46	37	50	53	51
6.17.2002	24	27	26	35	41	40
6.22.2002	22	28	27	26	32	33
6.27.2002	24	23	22	25	24	28
7.2.2002	22	22	21	24	25	29
7.7.2002	25	23	23	22	22	23
7.12.2002	31	32	31	29	29	34
7.17.2002	30	32	35	32	32	29
7.22.2002	41	42	46	30	27	35
7.27.2002	35	31	30	36	30	31
8.2.2002	43	39	43	38	38	38

8.6.2002	51	42	49	66	62	47	
8.11.2002	54	48	40	45	53	47	
8.16.2002	81	77	68	67	65	58	
8.21.2002	60	52	54	71	65	64	
8.26.2002	46	43	46	54	44	48	
8.30.2002	63	54	55	52	51	55	
9.5.2002	73	78	69	97	106	84	
9.10.2002	77	96	69	101	94	85	
9.15.2002	123	118	89	106	94	76	
9.20.2002	93	92	78	95	94	99	
9.25.2002	126	89	75	104	113	129	
9.29.2002	124		145	115	134	179	127
10.5.2002	76	72	66	59	70	62	
10.10.2002	66	63	60	68	75	61	
10.15.2002	85	93	51	82	74	79	
10.20.2002	80	73	73	73	83	64	
10.25.2002	72	70	80	101	93	79	
10.30.2002	92	85	99	99	95	72	
11.4.2002	67	55	54	81	80	77	
11.9.2002	110		126	127	92	105	82
11.14.2002	95	77	93	77	82	73	
11.19.2002	81	67	99	82	81	89	
11.24.2002	129		133	135	133	90	135
11.29.2002	99	90	102		125	107	103
12.4.2002	59	65	67	79	69	69	
12.9.2002	56	53	58	62	60	68	
12.14.2002	51	63	59	61	65	73	
12.19.2002	73	70	64	64	64	63	
12.24.2002	63	67	57	57	62	56	
12.29.2002	64	64	59	57	57	58	
1.3.2003	74	75	79	70	67	86	
1.8.2003	79	66	63	72	70	83	
1.13.2003	61	54	54	49	49	57	
1.18.2003	64	59	61	60	59	61	
1.23.2003		86	59	68	73	77	
1.28.2003	59	60	69	62	57	80	
2.2.2003	47	51	44	62	67	57	
2.7.2003	59	59	64	67	61	66	
2.12.2003	62	58	50	60	57	55	
2.17.2003	50	57	42	52	49	39	
2.22.2003	42	48	43	61	60	50	
2.27.2003	44	39	27	52	42	36	
3.4.2003	49	48	48	81	54	76	
3.9.2003	46	38	43	71	61	52	
3.14.2003	61	52	39	52	55	42	
3.19.2003	61	51	44	57	60	57	
3.24.2003	61	44	49	60	50	42	
3.29.2003	71	45	48	69	70	51	
4.3.2003	64	38	55	80	80	60	
4.8.2003	72	62	65	62	60	40	

4.13.2003	81	75	50	58	50	50	
4.18.2003	80	40	65	49	75	70	
4.23.2003	63	38	50	50	65	50	
4.28.2003	54	40	64	41	59	40	
5.3.2003	87	30	95	40	54	78	
5.8.2003	70	50	68	39	51	60	
5.13.2003	54	62	51	33	39	44	
5.18.2003	38	40	40	36	34	38	
5.23.2003	39	37	38	23	27	29	
5.28.2003	29	29	26	27	32	26	
6.2.2003	31	30	31	26	24	27	
6.7.2003	26	25	24	23	23	23	
6.12.2003	22	20	21	23	24	24	
6.17.2003	28	35	29	21	23	22	
6.22.2003	22	22	22	19	20	21	
6.27.2003	29	31	26	22	25	24	
7.2.2003	30	28	28	23	25	27	
7.7.2003	32	42	47	32	36	38	
7.12.2003	32	36	37	32	35	36	
7.17.2003	39	43	43	46	51	46	
7.22.2003	34	34	38	42	49	49	
7.27.2003	50	50	55	51	58	58	
8.2.2003	57	52	46	50	54	48	
8.6.2003	39	44	43	53	50	48	
8.11.2003	48	45	45	61	60	57	
8.16.2003	58	43	42	58	54	49	
8.21.2003	59	51	49	55	50	53	
8.26.2003	63	50	52	69	65	60	
8.30.2003	69	59	72	80	79	64	
9.5.2003		172	164	146	126	126	150
9.10.2003	100	114	105	95	104	110	
9.15.2003	146		159	164	167	131	112
9.20.2003	113	118	109	122	127	126	
9.25.2003	136		155	135	103	114	125
9.29.2003	122	124	138	126	131	136	
10.5.2003	84	84	72	88	83	78	
10.10.2003	71	81	76	122	111	94	
10.15.2003	98	91	80	87	82	77	
10.20.2003	95	73	75	88	116	100	
10.25.2003	141		142	143	123	127	156
10.30.2003	114	117	102	97	115	92	
11.4.2003	93	87	76	65	76	78	
11.9.2003	60	65	92	90	94	100	
11.14.2003	77	88	81	78	84	81	
11.19.2003	86	75	88	77	82	72	
11.24.2003	82	74	97	83	75	80	
11.29.2003	95	90	119	91	84	95	
12.4.2003	58	53	61	44	53	48	
12.9.2003	56	59	59	52	55	55	
12.14.2003		66	74	70	61	64	

12.19.2003	65	61	64	56	56	56
12.24.2003			75	67	63	64
12.29.2003	62	69	76	55	54	63
1.3.2004	89	75	105	74	86	88
1.8.2004	67	71	80	61	64	69
1.13.2004	85	89	83	63	67	68
1.18.2004	63	61	62	70	71	73
1.23.2004	75	65	71	74	62	62
1.28.2004	76	67	58	57	65	59
2.2.2004	49	51	44	64	62	57
2.7.2004	61	64	50	70	57	44
2.12.2004	46	52	47	51	52	45
2.17.2004	43	44	36	54	55	41
2.22.2004	58	67	47	39	48	44
2.27.2004	44	74	43	44	47	33
3.3.2004	55	64	48	89	80	39
3.8.2004	74	68	58	44	61	58
3.13.2004	71	70	37	51	76	47
3.18.2004	60	60	66	56	76	41
3.23.2004	82	79	49	36	43	21
3.28.2004	60	72	56	45	51	46
4.2.2004	81	60	60	73	89	60
4.7.2004	54	40	40	81	89	50
4.12.2004	70	50	70	63	77	70
4.17.2004	81	40	50	46	51	40
4.22.2004	59	63	50	42	52	60
4.27.2004	36	41	34	34	43	42
5.2.2004	42	40	35	38	50	55
5.7.2004	36	32	35	34	35	38
5.12.2004	30	32	33	28	27	29
5.17.2004	32	27	29	35	37	28
5.22.2004	27	30	25	25	25	22
5.27.2004	24	29	29	29	35	32
6.2.2004	39	48	46	35	41	34
6.6.2004	39	40	36	31	33	29
6.11.2004	32	32	34	24	25	23
6.16.2004	26	28	31	22	22	22
6.21.2004	25	30	33	23	22	21
6.26.2004	30	28	25	20	21	21
7.2.2004	26	27	33	20	22	23
7.6.2004	27	29	31	21	21	30
7.11.2004	27	31	39	28	29	33
7.16.2004	39	46	53	36	48	53
7.21.2004	38	35	40	32	34	42
7.26.2004	62	58	53	43	47	46
7.30.2004	73	73	61	52	56	48
8.5.2004	64	65	62	50	62	53
8.10.2004	78	70	66	65	77	63
8.15.2004	67	54	44	64	64	53
8.20.2004	82	73	69	88	107	78

8.25.2004	85	97	81	73	77	72	
8.30.2004	92	95	115	88	82	74	
9.4.2004	126		140	141	117	144	124
9.9.2004	111		156	123	123	111	143
9.14.2004	126	120		104	70	74	102
9.19.2004	111	111		108	96	110	112
9.24.2004	127		144	110	108	97	98
9.29.2004	121		196	135	112	123	101
10.4.2004	94	93		86	79	95	92
10.9.2004	121		141	80	80	86	64
10.14.2004	113	107		112	88	105	86
10.19.2004	84	92		74	106	127	127
10.24.2004	83	86		82	74	70	68
10.29.2004	128	116		116	126	181	127
11.3.2004	69	80		84	84	75	84
11.8.2004	100	95		94	89	100	102
11.13.2004	93	103		138	98	97	91
11.18.2004	76	85		82	82	84	80
11.23.2004	91	94		116	108	112	105
11.28.2004	93	107		113	115	115	102
12.3.2004	47	51		56	45	43	46
12.8.2004	56	54		54	59	60	59
12.13.2004	57	57		55	61	58	63
12.18.2004	55	56		57	55	48	47
12.23.2004	55	55		59	58	55	59
12.28.2004	54	56		57	61	63	66
1.3.2005	59	67		62	61	55	61
1.8.2005	59	60		61	54	55	50
1.13.2005	61	58		61	57	57	59
1.18.2005	46	44		55	59	56	59
1.23.2005	58	56		53	55	55	55
1.28.2005	63			47	57	56	57
2.2.2005		69		59	40	37	41
2.7.2005	55	47		46	37	36	43
2.12.2005	45	50		41	42	45	42
2.17.2005	46	44		41	38	42	40
2.22.2005	29	30		31	28	29	29
2.27.2005	43	46		51	45	43	42
3.4.2005	39	41		40	34	27	47
3.9.2005	35	37		31	38	38	40
3.14.2005	31	35		30	35	33	34
3.19.2005	35	37		34	47	46	40
3.24.2005	31	29		29	45	50	39
3.29.2005	42	50		31	35	36	40
4.3.2005	46	45		45	42	48	50
4.8.2005	45	42		48	48	44	45
4.13.2005	49	39		50	68	68	40
4.18.2005	39	44		51	37	36	33
4.23.2005	37	33		36	32	32	32
4.28.2005	35	38		41	30	36	29

5.3.2005	41	37	42	36	39	36	
5.8.2005	37	43	37	33	34	39	
5.13.2005	27	30	37	27	29	28	
5.18.2005	23	26	40	22	27	24	
5.23.2005	43	32	24	19	22	28	
5.28.2005	20	24	25	15	18	20	
6.2.2005	27	29	26	25	26	27	
6.7.2005	34	31	28	20	24	23	
6.12.2005	37	43	32	23	28	28	
6.17.2005	29	32	27	26	31	31	
6.22.2005	32	38	34	23	27	30	
6.27.2005	25	29	27	28	30	34	
7.2.2005	36	40	29	26	26	28	
7.7.2005	32	32	35	26	33	30	
7.12.2005	38	34	39	32	33	34	
7.17.2005	38	40	45	44	45	46	
7.22.2005	42	46	54	36	37	41	
7.27.2005	38	38	36	36	40	45	
8.2.2005	51	46	64	36	41	52	
8.6.2005	65	60	55	46	45	51	
8.11.2005	56	53	48	50	49	50	
8.16.2005	70	84	105	53	51	56	
8.21.2005	71	76	77	57	54	42	
8.26.2005	70	77	77	70	68	78	
8.30.2005	59	68	86	74	57	74	
9.5.2005	89	118	94	86	83	111	
9.10.2005	73	77	104	105	101	97	
9.15.2005	116	102	113		149	135	104
9.20.2005		155	125		140	115	131
9.25.2005		148	145	152	149	122	121
9.29.2005		146	175	116	135	134	123
10.5.2005	69	67	112	63	76	66	
10.10.2005	77	64	141	69	66	75	
10.15.2005	63	53	89	71	66	70	
10.20.2005	74	61	66	72	78	74	
10.25.2005	76	63	61	62	57	55	
10.30.2005	109	84	91	112	104	82	
11.4.2005	74	62	67	77	78	69	
11.9.2005	61	56	64	61	57	67	
11.14.2005	86	86	79	67	66	66	
11.19.2005	118	112	101	91	84	86	
11.24.2005	82	78	84	79	80	86	
11.29.2005	96	94	122	78	65	112	
12.4.2005	49	44	46	52	48	53	
12.9.2005	57	57	56	60	57	62	
12.14.2005	53	51	49	56	42	52	
12.19.2005	55	60	61	54	53	50	
12.24.2005	60	59	64	59	60	62	
12.29.2005	64	64	61	58	57	62	
1.3.2006	73	71	77	67	67	71	

1.8.2006	59	65	67	54	49	79	
1.13.2006	55	65	55	61	65	65	
1.18.2006	46	56	59	58	84	53	
1.23.2006	62	66	57	67	76	70	
1.28.2006	51	52	51	57	58	55	
2.2.2006	61	57	55	54	55	52	
2.7.2006	50	44	32	70	67		
2.12.2006	53	51	47	48	50	44	
2.17.2006	43	46	44	38	38	34	
2.22.2006	34	32	34	35	34	31	
2.27.2006	35	37	31	32	32	30	
3.4.2006	33	33	33	48	37	31	
3.9.2006	49	53	29	64	46	34	
3.14.2006	51	35	35	45	38	35	
3.19.2006	25	25	27	35	33	29	
3.24.2006	30	31	27	29	26	28	
3.29.2006	44	50	47	55	61	65	
4.3.2006	36	33	39	47	56	88	
4.8.2006	35	39	43	41	37	30	
4.13.2006	32	29	37	34	29	35	
4.18.2006	31	31	32	29	32	33	
4.23.2006	33	38	40	39	33	45	
4.28.2006	32	35	30	27	28	34	
5.3.2006	40	45	44	42	49	57	
5.8.2006	38	41	36	37	35	37	
5.13.2006	31	33	32	31	32	31	
5.18.2006	31	32	28	28	31	34	
5.23.2006	23	22	28	20	20	21	
5.28.2006	23	22	26	20	23	22	
6.2.2006	33	51	63	34	40	31	
6.7.2006	29	42	52	35	33	27	
6.12.2006	24	26	34	28	44	36	
6.17.2006	35	37	37	23	29	21	
6.22.2006	22	20	22	24	42	23	
6.27.2006	23	23	25	26	37	27	
7.2.2006	21	21	27	18	14	23	
7.7.2006	22	27	30	26	25	32	
7.12.2006	42	51	48	28	29	37	
7.17.2006	39	46	55	34	37	45	
7.22.2006	35	37	42	38	42	46	
7.27.2006	43	41	52	47	45	49	
8.2.2006	50	47	55	49	43	44	
8.6.2006	49	49	53	42	42	35	
8.11.2006	46	41	45	48	54	48	
8.16.2006	46	44	44	71	70	59	
8.21.2006	62	57	44	74	70	69	
8.26.2006	64	77	68	65	60	66	
8.30.2006	73	76	55	81	86	63	
9.5.2006	78	88	96		134	140	130
9.10.2006	101	130	107	93		92	110

9.15.2006	88	117	102	109	87	91
9.20.2006	182	173	134	153	157	157
9.25.2006	156	146	140	179	171	135
9.29.2006	157	137	142	146	160	149
10.5.2006	68	67	53	75	70	61
10.10.2006	118	91	100	90	96	97
10.15.2006	105	115	112	84	91	94
10.20.2006	79	71	55	92	93	90
10.25.2006	94	77	79	113	100	81
10.30.2006	109	71	70	115	116	98
11.4.2006	68	59	69	63	57	56
11.9.2006	81	71	70	77	80	71
11.14.2006	88	72	76	78	72	76
11.19.2006	100	74	65	85	85	73
11.24.2006	89	74	87	82	84	80
11.29.2006	73	70	87	80	81	84
12.4.2006	70	58	64	55	54	53
12.9.2006	68	59	67	50	47	52
12.14.2006	65	58	59	55	50	42
12.19.2006	69	47	56	61	57	58
12.24.2006	61	49	66	58	57	56
12.29.2006	56	51	51	58	56	58
1.3.2007	71	66	71	86	74	73
1.8.2007	75	72	68	64	76	86
1.13.2007	74	74	72	71	70	72
1.18.2007	67	62	64	67	73	62
1.23.2007	65	71	62	68	60	59
1.28.2007	59	62	52	62	58	78
2.2.2007	50	62	44	62	68	60
2.7.2007	39	45	34	46	48	44
2.12.2007	42	45	35	35	37	37
2.17.2007	37	42	37	33	38	34
2.22.2007	31	35	27	46	38	36
2.27.2007	44	46	42	33	46	37
3.4.2007	38	42	41	41	40	33
3.9.2007	27	30	30	38	43	32
3.14.2007	38	48	48	50	59	47
3.19.2007	46	43	41	38	45	27
3.24.2007	34	33	35	46	62	30
3.29.2007	47	39	41	45	53	35
4.3.2007	66	65	50	69	83	56
4.8.2007	46	49	33	61	78	50
4.13.2007	46	51	38	50	63	47
4.18.2007	50	45	32	40	59	50
4.23.2007	36	34	30	27	36	31
4.28.2007	29	29	31	31	35	29
5.3.2007	33	33	32	35	37	33
5.8.2007	29	28	26	32	35	28
5.13.2007	23	21	19	20	21	20
5.18.2007	24	21	22	17	19	18

5.23.2007	23	21	20	23	58	29
5.28.2007	17	17	24	21	16	16
6.2.2007	27	24	23	33	28	31
6.7.2007	24	22	22	28	31	26
6.12.2007	28	24	24	24	25	21
6.17.2007	28	26	28	26	29	25
6.22.2007	22	26	27	19	23	21
6.27.2007	25	31	30	19	22	21
7.2.2007	25	27	28	24	24	28
7.7.2007	24	25	26	23	24	25
7.12.2007	29	28	29	24	22	27
7.17.2007	30	32	33	28	30	36
7.22.2007	32	33	34	31	30	36
7.27.2007	31	30	32	28	28	31
8.2.2007	33	35	44	32	32	37
8.6.2007	43	49	39	30	39	40
8.11.2007	43	45	41	41	41	41
8.16.2007	39	43	40	53	53	53
8.21.2007	39	42	43	52	51	55
8.26.2007	43	38	38	66	62	72
8.30.2007	59	62	48	64	58	54
9.5.2007	103	90	71	112	79	78
9.10.2007	119	113	98	93	82	64
9.15.2007	134	102	87	124	119	100
9.20.2007	114	115	113	101	97	78
9.25.2007	122	125	118	100	81	89
9.29.2007	122		132	102	103	98
10.5.2007	58	80	80	62	49	59
10.10.2007	95	100	99	64	55	58
10.15.2007	63	73	78	83	98	97
10.20.2007	67	59	59	76	80	59
10.25.2007	79	82	80	126	103	93
10.30.2007	90	87	82	88	88	89
11.4.2007	85	68	38	81	77	48
11.9.2007	83	78	73	71	59	55
11.14.2007	98	76	77	99	87	94
11.19.2007	68	67	67	69	64	72
11.24.2007	79	66	84	61	58	69
11.29.2007	81	71	84	92	72	108
12.4.2007	48	73	62	41	45	54
12.9.2007	56	59	62	66	54	57
12.14.2007	49	46	53	54	55	58
12.19.2007	46	41	46	51	57	57
12.24.2007	61	46	53	54	64	55
12.29.2007	58	52	53	54	64	59
1.3.2008	66	56	68	62	59	63
1.8.2008	48	44	46	56	55	55
1.13.2008	50	47	50	57	55	54
1.18.2008	56	50	58	57	56	60
1.23.2008	54	45	49	62	59	61

1.28.2008	50	42	47	47	54	45
2.2.2008	47	46	36	41	42	36
2.7.2008	46	43	45	41	39	37
2.12.2008	47	51	35	36	42	39
2.17.2008	36	50	45	47	41	40
2.22.2008	43	45	34	43	37	34
2.27.2008	38	39	35	36	34	31
3.3.2008	35	34	31	37	31	32
3.8.2008	35	30	42	41	51	50
3.13.2008	54	51	39	36	37	30
3.18.2008	27	30	27	44	51	28
3.23.2008	30	45	36	28	28	25
3.28.2008	25	27	29	29	30	26
4.2.2008	70	30	89	62	40	64
4.7.2008	62	73	49	54	50	63
4.12.2008	50	40	73	48	42	42
4.17.2008	40	31	35	34	33	30
4.22.2008	37	70	81	27	33	43
4.27.2008	34	34	33	28	32	27
5.2.2008	38	38	39	30	30	30
5.7.2008	32	28	28	30	41	34
5.12.2008	30	31	34	27	29	27
5.17.2008	24	23	21	22	23	23
5.22.2008	21	22	22	18	19	19
5.27.2008	29	28	30	23	31	29
6.2.2008	28	29	29	29	27	30
6.6.2008	38	40	32	21	18	24
6.11.2008	31	33	32	25	25	28
6.16.2008	27	27	23	18	18	22
6.21.2008	19	22	20	16	15	18
6.26.2008	20	24	21	16	15	16
7.2.2008	20	19	17	16	15	17
7.6.2008	17	16	15	16	15	17
7.11.2008	19	18	17	17	16	18
7.16.2008	27	24	25	22	22	24
7.21.2008	28	21	21	26	25	26
7.26.2008	34	36	39	29	27	32
7.30.2008	31	35	35	30	28	38
8.5.2008	32	41	36	44	47	55
8.10.2008	50	57	47	39	41	46
8.15.2008	36	35	36	48	57	62
8.20.2008	44	46	36	67	66	59
8.25.2008	60	65	56	66	57	62
8.30.2008	85	96	74	67	59	70
9.4.2008	67	69	80	89	64	81
9.9.2008	93	102	85	106	94	119
9.14.2008		132 131	95	121	114	118
9.19.2008		220	192	208	159 137	165
9.24.2008		153	215	184	141 116	152
9.29.2008		147	155 121		142 152	124

10.4.2008	84	77	81	69	68	63
10.9.2008	89	91	93	82	82	89
10.14.2008	81	81	91	64	65	81
10.19.2008	88	87	85	94	82	74
10.24.2008	96	87	93	90	82	83
10.29.2008	119	112	101	115	98	101
11.3.2008	99	85	84	81	73	76
11.8.2008	83	81	70	83	77	76
11.13.2008	95	107	98	78	87	88
11.18.2008	96	105	101	100	109	125
11.23.2008	89	100	95	88	96	99
11.28.2008	99	105	119	100	90	94
12.3.2008	67	64	60	58	55	45
12.8.2008	61	66	73	70	76	75
12.13.2008	50	46	56	47	48	46
12.18.2008	73	73	78	52	49	62
12.23.2008	70	53	67	53	58	60
12.28.2008	54	70	70	55	72	63
1.3.2009	53	63	59	70	65	68
1.8.2009	67	62	61	64	69	69
1.13.2009	62	64	64	50	59	69
1.18.2009	81	83	74	67	71	65
1.23.2009	78	83	78	48	53	57
1.28.2009	63	61	61	53	63	67
2.2.2009	53	56	50	57	54	50
2.7.2009	46	45	47	55	51	58
2.12.2009	44	50	50	37	38	37
2.17.2009	46	42	41	37	37	35
2.22.2009	35	29	39	34	46	41
2.27.2009	37	44	42	42	47	47
3.4.2009	41	36	39	31	39	38
3.9.2009	39	51	62	41	39	41
3.14.2009	34	33	38	37	43	40
3.19.2009	38	34	31	42	45	36
3.24.2009	28	28	30	29	36	24
3.29.2009	25	27	20	22	25	29
4.3.2009	34	37	40	32	33	31
4.8.2009	44	43	45	34	37	37
4.13.2009	43	43	34	28	35	32
4.18.2009	33	36	34	31	34	31
4.23.2009	28	24	23	25	27	25
4.28.2009	32	35	32	24	24	21
5.3.2009	35	36	32	28	32	28
5.8.2009	30	33	30	25	29	27
5.13.2009	26	26	25	23	26	27
5.18.2009	18	18	22	19	25	29
5.23.2009	17	17	17	17	22	24
5.28.2009	15	15	13	14	17	16
6.2.2009	25	28	20	20	26	24
6.7.2009	24	25	19	19	23	20

6.12.2009	24	24	23	23	30	27	
6.17.2009	29	31	27	21	24	25	
6.22.2009	32	29	29	24	25	25	
6.27.2009	38	38	33	24	24	29	
7.2.2009	41	39	33	24	29	30	
7.7.2009	36	32	26	25	29	28	
7.12.2009	34	43	47	32	35	35	
7.17.2009	44	43	39	49	58	50	
7.22.2009	29	31	33	35	36	40	
7.27.2009	41	40	44	49	55	57	
8.2.2009	54	48	48	57	57	57	
8.6.2009	61	67	46	61	59	42	
8.11.2009	60	59	73	64	63	67	
8.16.2009	55	51	55	60	54	53	
8.21.2009	50	52	52	69	76	68	
8.26.2009	48	55	55	48	54	56	
8.30.2009	74	90	75	86	95	72	
9.5.2009	99	81	72	80	86	86	
9.10.2009		215	132	132	131	123	119
9.15.2009	137		149	149	123	145	169
9.20.2009	143		175	187	134	167	156
9.25.2009	102	102	110	133	128	122	
9.29.2009	142	119	122	108	104	129	
10.5.2009	80	90	81	83	83	80	
10.10.2009	80	69	55	98	101	93	
10.15.2009	83	81	65	87	99	92	
10.20.2009	75	60	68	81	100	124	
10.25.2009	78	86	74	77	73	100	
10.30.2009	136		148	140	95	138	184
11.4.2009	80	68	61	63	71	72	
11.9.2009	84	80	70	65	67	72	
11.14.2009	101		131	107	91	109	90
11.19.2009	91	84	102	88	93	103	
11.24.2009	97	99	118	102	113	107	
11.29.2009	92	101	101	91	95	102	
12.4.2009	68	83	62	50	49	53	
12.9.2009	53	55	49	60	61	63	
12.14.2009		40	54	76	73	64	
12.19.2009	42	47		70	79	74	
12.24.2009	95	96	74	79	77	70	
12.29.2009	69	68	59	68	58	60	
1.3.2010	80	76	70	68	59	58	
1.8.2010	106	95	96	94	93	104	
1.13.2010	79	75	71	77	61	91	
1.18.2010		90	67	85	90		
1.23.2010		44	39	60	63	50	
1.28.2010	63	54	42	52	57	57	
2.2.2010	65	53	37	57	50	37	
2.7.2010	38	45	37	44	72	39	
2.12.2010	63	50	49	49	54	57	

2.17.2010	49	56	44	39	24	37				
2.22.2010	42	46	45	26	38	29				
2.27.2010	35	32	54	25	25	26				
3.4.2010	39	36	56	54	82	53				
3.9.2010	80	63	53	54	62	39				
3.14.2010	43	59	38	44	40	41				
3.19.2010	33	31	26	27	26	24				
3.24.2010	27	33	39	30	36	33				
3.29.2010	36	28	47	28	25	27				
4.3.2010	38	36	38	44	39	40				
4.8.2010	58	60	39	56	53	42				
4.13.2010	55	52	45	38	40	38				
4.18.2010	40	39	45	27	31	32				
4.23.2010	45	39	41	31	32	34				
4.28.2010	24	25	27	21	27	29				
5.3.2010	33	31	35	27	34	38				
5.8.2010	34	41	37	27	31	33				
5.13.2010	25	28	25	19	24	25				
5.18.2010	28	33	27	18	21	23				
5.23.2010	25	25	25	17	18	23				
5.28.2010	23	22	18	16	15	18				
6.2.2010	29	25	23	27	26	28				
6.7.2010	30	27	28	30	27	29				
6.12.2010	28	27	35	25	24	28				
6.17.2010	27	26	29	28	28	31				
6.22.2010	32	31	30	34	34	33				
6.27.2010	40	40	35	31	32	31				
7.2.2010	32	36	37	29	33	33				
7.7.2010	27	32	32	27	32	37				
7.12.2010	33	34	36	28	33	36				
7.17.2010	26	32	33	29	36	41				
7.22.2010	32	34	37	35	37	40				
7.27.2010	30	31	34	30	31	33				
8.2.2010	35	36	49	32	37	40				
8.6.2010	50	53	47	35	37	39				
8.11.2010	41	47	51	43	43	54				
8.16.2010	49	46	63	60	53	64				
8.21.2010	69	63	78	55	65	59				
8.26.2010	53	62	75	58	52	47				
8.30.2010	89	74	84	75	65	58				
9.5.2010	120	124	117	99	94	81				
9.10.2010	137	139	108	86	82	81				
9.15.2010	125		154	170	117	129	131			
9.20.2010		161		169	150	102	91	112		
9.25.2010		151	139		150		142	136	143	
9.29.2010		182		195	185		154		171	178
10.5.2010	103		105	86	96		101		107	
10.10.2010	103		105	106	88		94		84	
10.15.2010	116		158	134	95		91		131	
10.20.2010	111		106	111	106		96		83	

10.25.2010	81	76	89	102	95	95		
10.30.2010	84	90	90	83	79	87		
11.4.2010	76	77	76	86	77	53		
11.9.2010	108	100	93	78	67	69		
11.14.2010	124	127	108	106	98	93		
11.19.2010	122	119	107		136	151		144
11.24.2010	96	90	99		131	109		118
11.29.2010	124		158	133	131	108		136
12.4.2010	61	49	54	49	71	89		
12.9.2010	72	75	76	76	77	78		
12.14.2010	78	68	66	66	75	65		
12.19.2010	69	66	71	67	69	71		
12.24.2010	95	94	96	65	67	75		
12.29.2010	59	59	53		87	107		
1.3.2011	64	65	64	64	55	54		
1.8.2011	59	61	58	54	55	55		
1.13.2011	78	80	88	59	57	61		
1.18.2011	66	47	44	60	77	70		
1.23.2011	63	76	87	79	74	78		
1.28.2011	53	55	46	46	49	53		
2.2.2011	45	59	46	46	45	52		
2.7.2011	41	39	37	36	38	38		
2.12.2011	44	39	36	42	45	48		
2.17.2011	41	44	43	39	44	36		
2.22.2011	33	36	46	37	43	47		
2.27.2011	54	67		32	29			
3.4.2011	41	35	31	29	33	43		
3.9.2011	44	48	36	35	43	41		
3.14.2011	34	35	35	25	29	33		
3.19.2011	25	41	41	26	44	32		
3.24.2011	25	25	30	24	32	31		
3.29.2011	31	29	37	26	30	31		
4.3.2011	40	30	32	43	52	37		
4.8.2011	41	47	50	37	34	41		
4.13.2011	45	45	44	35	44	45		
4.18.2011	30	31	28	27	28	33		
4.23.2011	25	26	26	22	25	29		
4.28.2011	22	21	25	27	26	24		
5.3.2011		49		33	41	32		
5.8.2011	28	27	25	25	29	25		
5.13.2011	29	27	30	22	22	25		
5.18.2011	22	19	17	18	16	17		
5.23.2011	18	17	17	17	20	20		
5.28.2011	19	20	17	14	15	16		
6.2.2011	18	16	20	20	23	24		
6.7.2011	14	14	16	14	14	16		
6.12.2011	17	17	21	14	16	17		
6.17.2011	21	20	22	15	17	17		
6.22.2011	18	18	20	15	17	17		
6.27.2011	23	23	30	17	20	20		

7.2.2011	29	33	43	26	30	32	
7.7.2011	32	31	41	28	32	37	
7.12.2011	43	43	50	34	40	50	
7.17.2011	50	54	60	42	57	66	
7.22.2011	39	35	32	32	40	52	
7.27.2011	43	45	39	33	34	34	
8.2.2011	48	45	47	43	44	45	
8.6.2011	37	38	40	33	34	35	
8.11.2011	48	41	44	26	30	32	
8.16.2011	62	62	49	56	67	50	
8.21.2011	38	49	44	43	53	47	
8.26.2011	75	68	44	31	42	38	
8.30.2011	55	60	65	60	53	68	
9.5.2011	55	75	89	49	46	67	
9.10.2011	60	59	53	85	77	78	
9.15.2011	69	68	73	100	68	94	
9.20.2011	89	78	89	76	65	99	
9.25.2011	108	119	114	98	109		144
9.29.2011	136	122	127	122	114		136
10.5.2011	77	69	55	93	78	73	
10.10.2011	123	84	70	122			142
10.15.2011	135	109		206	100	119	106
10.20.2011	68	81	93	76	62	76	
10.25.2011	127	116	91	84	77	70	
10.30.2011	104	71	83	78	73	89	
11.4.2011	71	77	76	75	75	106	
11.9.2011	76	79	70	67	62	88	
11.14.2011	104	92	103	64	72	94	
11.19.2011	96	92	74	65	79	81	
11.24.2011	103	88	101	75	74	89	
11.29.2011	124	118	119	82	92	94	
12.4.2011	65	72	66	67	72	69	
12.9.2011	61	70	63	60	86	85	
12.14.2011	88	88	79	64	77	70	
12.19.2011	77	84	78	87	87		
12.24.2011	66	67	62	72	71	66	
12.29.2011	61	47	45	72	55	47	
1.3.2012	79	77	74	60	62	68	
1.8.2012	56	63	75	80	83	88	
1.13.2012	68	72	69	81	86	78	
1.18.2012	53	65	61	52	67	53	
1.23.2012	58	64	60	65	64	58	
1.28.2012	62	51	51	41	50	53	
2.2.2012	44	50	35	36	43	40	
2.7.2012	38	70	37	36	42	37	
2.12.2012	49	33	22	34	37	34	
2.17.2012	42	73		44	44	35	
2.22.2012	29	32	23	33	29	24	
2.27.2012	30	32	23	54	38	24	
3.3.2012	59	70	60	44	54	51	

3.8.2012	44	55	69	42	44	44		
3.13.2012	36	39	65	35	37	43		
3.18.2012	24	24	27	27	28	26		
3.23.2012	30	29	30	26	27	28		
3.28.2012	26	33	25	31	29	24		
4.2.2012	40	40	36	34	43	41		
4.7.2012	40	62	50	60	54	58		
4.12.2012	36	30	28	28	32	32		
4.17.2012	36	46	43	32	27	29		
4.22.2012	26	23	23	21	22	19		
4.27.2012	25	23	23	23	21	21		
5.2.2012	29	25	25	23	26	24		
5.7.2012	27	28	36	25	22	22		
5.12.2012	24	27	26	21	22	24		
5.17.2012	15	16	17	11	13	15		
5.22.2012	11	12	11	9	9	11		
5.27.2012	10	12	11	9	9	10		
6.2.2012	16	18	17	12	12	14		
6.6.2012	15	18	16	12	12	15		
6.11.2012	13	11	12	20	12	13		
6.16.2012	12	11	13	15	11	12		
6.21.2012	12	11	13	12	11	12		
6.26.2012	12	11	15	13	11	13		
7.2.2012	11	11	15	12	12	13		
7.6.2012	14	15	20	15	14	13		
7.11.2012	15	14	16	15	14	13		
7.16.2012	15	13	15	17	17	15		
7.21.2012	15	15	20	14	16	19		
7.26.2012	18	21	31	16	18	22		
7.30.2012	24	26	31	30	28	26		
8.5.2012	34	34	35	35	35	34		
8.10.2012	38	36	35	33	38	39		
8.15.2012	40	40	32	47	56	59		
8.20.2012	48	50	47	71	75	66		
8.25.2012	33	32	32	52	76	97		
8.30.2012	139		188	105	108	123	156	
9.4.2012		170		220	122	97	101	124
9.9.2012	140		158	110	96	101	101	126
9.14.2012	112	119		77	83	73	73	95
9.19.2012	128	115	127		144	132	132	122
9.24.2012	109	100	76	109		118	118	106
9.29.2012	119	111	100	116		136	136	98
10.4.2012	79	79	81	85		85	85	81
10.9.2012	78	80	62	70		69	69	83
10.14.2012	92	85	68	79		73	73	59
10.19.2012	69	68	66	88		94	94	98
10.24.2012	88	94	76	98		97	97	118
10.29.2012		167	119	73	108	93	93	72
11.3.2012	90	80	73	71		62	62	63
11.8.2012	81	64	78	116		151	151	102

11.13.2012	77	73	64	76	89	73
11.18.2012	73	72	85	75	81	85
11.23.2012	97	93	88	99	109	105
11.28.2012	100	85	70	125	123	108
12.3.2012	70	62	57	74	85	79
12.8.2012	63	53	52	50	52	51
12.13.2012	64	51	53	66	60	63
12.18.2012				51	56	78
12.23.2012	64	62	56	49	50	63
12.28.2012	68	64	53	60	59	56
1.3.2013	70	72	67	65	71	69
1.8.2013	76	81	59	73	74	73
1.13.2013	60	62	55	63	67	63
1.18.2013	68	62	55	62	62	53
1.23.2013	74	71	57	71	76	63
1.28.2013		65	64	69	86	69
2.2.2013	69	57	46	53	50	44
2.7.2013	45	48	42	39	40	38
2.12.2013	38	35	28	35	38	30
2.17.2013	40	33	29	33	33	30
2.22.2013	34	40	29	29	31	47
2.27.2013	28	34	30	28	40	33
3.4.2013	42	45	39	37	44	39
3.9.2013	54	41	40	29	31	32
3.14.2013	26	33	33	26	28	24
3.19.2013	33	32	28	33	29	37
3.24.2013	47	42	35	32	27	25
3.29.2013	31	31	26	30	34	39
4.3.2013	29	29	35	26	32	25
4.8.2013	30	26	40	28	37	57
4.13.2013	31	33	29	28	28	31
4.18.2013	29	34	31	25	29	30
4.23.2013	26	27	43	25	24	28
4.28.2013	25	25	39	21	21	24
5.3.2013	26	25	33	21	22	26
5.8.2013	21	26	47	17	20	25
5.13.2013	29	33	31	23	26	34
5.18.2013	20	21	24	16	21	26
5.23.2013	17	19	21	13	14	17
5.28.2013	17	17	25	12	13	16
6.2.2013	19	21	25	19	20	20
6.7.2013	22	27	25	20	22	25
6.12.2013	24	29	28	21	23	23
6.17.2013	28	30	35	27	25	31
6.22.2013	25	24	25	22	23	25
6.27.2013	34	31	35	28	26	27
7.2.2013	33	31	34	37	37	32
7.7.2013	34	36	32	31	33	35
7.12.2013	37	43	41	32	34	35
7.17.2013	31	34	34	31	35	44

7.22.2013	26	28	23	23	26	31		
7.27.2013	34	38	34	30	29	37		
8.2.2013	29	36	32	30	33	37		
8.6.2013	33	35	30	37	38	39		
8.11.2013	42	36	37	35	40	40		
8.16.2013	47	40	46	48	52	56		
8.21.2013	43	42	45	32	37	41		
8.26.2013	59	44	50	50	49	50		
8.30.2013	65	63	70	61	60	63		
9.5.2013	95	97	92	104	114	96		
9.10.2013	107	114	85	86	85	86		
9.15.2013	114	102	96	106	106	83		
9.20.2013	120		150	144	143	152		143
9.25.2013	109	128		130	148	135	109	
9.29.2013		183	149	144	120	142	117	
10.5.2013	76	79	80	93	82	90		
10.10.2013	61	65	65	50	51	57		
10.15.2013	78	70	62	85	85	74		
10.20.2013	66	63	62	83	78	71		
10.25.2013	65	66	67	60	70	66		
10.30.2013	90	89	83	75	67	60		
11.4.2013	94	95	83	65	68	62		
11.9.2013	65	58	61	60	60	64		
11.14.2013	80	73	71	89	83	72		
11.19.2013	98	97	87	93	88	108		
11.24.2013	85	69	86	122		157		131
11.29.2013	89	75	84	95	90	94		
12.4.2013	62	63	55	47	49	48		
12.9.2013	61	62	50	52	56	45		
12.14.2013	62	65	59	54	53	53		
12.19.2013	59	53	47	58	53	54		
12.24.2013	69	61	65	66	61	48		
12.29.2013	67	56	61	61	62	65		
1.3.2014	67	72	91	65	67	67		
1.8.2014	68	64	71	67	56	59		
1.13.2014	58	58	54	61	55	64		
1.18.2014	62	62	78			100		
1.23.2014		35	55	54	53	67		
1.28.2014	92	91		85	90	88		
2.2.2014	46	43	33	38	45	40		
2.7.2014	55	55	43	52	54	51		
2.12.2014	48	50	47	46	41	41		
2.17.2014	69	50	54	40	36	34		
2.22.2014		12	29	50	48	59		
2.27.2014				33	38	24		
3.4.2014	31	34	40	31	31	37		
3.9.2014		44	79	61	72			
3.14.2014	34	35	31	34	41	45		
3.19.2014	27	22	35	24	24	28		
3.24.2014	22	22	34	23	27	35		

3.29.2014	25	27	27	36	43	33	
4.3.2014	34	35	46	50	52	49	
4.8.2014	32	30	27	37	34	35	
4.13.2014	28	27	25	29	32	34	
4.18.2014	30	36	35	25	27	32	
4.23.2014	24	25	28	23	23	29	
4.28.2014	32	57	55	28	33	34	
5.3.2014	30	36	38	29	29	33	
5.8.2014	24	25	24	24	24	27	
5.13.2014	28	30	29	23	21	25	
5.18.2014	20	20	19	22	22	28	
5.23.2014	19	19	19	18	18	19	
5.28.2014	16	15	16	14	13	13	
6.2.2014	19	17	21	21	17	16	
6.7.2014	24	21	24	20	19	20	
6.12.2014	18	18	24	18	17	16	
6.17.2014	26	21	25	20	20	20	
6.22.2014	20	17	17	17	18	18	
6.27.2014	20	16	18	16	14	16	
7.2.2014	20	17	22	18	18	17	
7.7.2014	29	22	28	23	24	24	
7.12.2014	23	21	22	22	24	28	
7.17.2014	31	44	46	24	24	31	
7.22.2014	27	30	33	22	25	27	
7.27.2014	26	35	37	29	33	43	
8.2.2014	21	30	29	28	30	33	
8.6.2014	35	49	39	36	31	41	
8.11.2014	32	35	38	41	47	65	
8.16.2014	48	54	37	37	42	53	
8.21.2014	71	62	57	51	46	54	
8.26.2014	55	62	55	49	40	53	
8.30.2014	99	94	95	65	61	65	
9.5.2014	127	112	129	95	94	95	
9.10.2014	79	77	113	125	112	114	
9.15.2014	129	126	145	98	108	102	
9.20.2014	153		150 144	121	114	117	
9.25.2014	113	126	137	111	100	126	
9.29.2014	147	113	99	120	106	108	
10.5.2014	89	72	70	81	89	71	
10.10.2014	78	62	69	51	46	50	
10.15.2014	118	105	89		151 133	78	
10.20.2014	83	71	73	81	76	51	
10.25.2014		216 116	103	115	102	104	
10.30.2014	114	121	109	98	101	72	
11.4.2014	62	62	76	63	58	49	
11.9.2014	99	100	126	59	52	56	
11.14.2014	114	106	108	110	92	91	
11.19.2014	99		133 109		136	147	135
11.24.2014	93	74	86	79	81	94	
11.29.2014	84	79	80	71	97	110	

12.4.2014	47		80	69	52	71
12.9.2014		60	96	76	61	73
12.14.2014	51	45	50	57	49	53
12.19.2014	71	68	65	70	63	53
12.24.2014	61	48	47	50	59	59
12.29.2014	60	69	72		45	36
1.3.2015	68	70	62	54	60	55
1.8.2015	65	63	54	48	61	61
1.13.2015	58	58	61	49	58	61
1.18.2015	61	53	56	58	64	63
1.23.2015	98	100	99	69	66	62
1.28.2015	68	62	55	67	60	52
2.2.2015	42	37	41	36	39	39
2.7.2015		38	48	44	45	48
2.12.2015	57	45	42	33	41	47
2.17.2015	40	44	45	27	34	53
2.22.2015	34	35	27	22	24	28
2.27.2015	40	39	37	26	29	37
3.4.2015	29	44	41	29	38	42
3.9.2015	46	52	41	23	28	25
3.14.2015	30	35	34	30	31	51
3.19.2015	50	51	36	32	42	64
3.24.2015	27	29	27	24	25	23
3.29.2015	24	31	33	37	35	24
4.3.2015	45	50	47	53	52	40
4.8.2015	30	41	38	38	44	38
4.13.2015	39	43	42	35	40	38
4.18.2015	30	32	32	39	37	31
4.23.2015	25	25	30	24	27	33
4.28.2015	28	36	35	23	23	28
5.3.2015	26	29	39	27	26	25
5.8.2015	24	22	33	25	22	21
5.13.2015	22	21	24	22	24	22
5.18.2015	19	17	18	16	16	19
5.23.2015	17	19	19	15	16	14
5.28.2015	14	14	17	17	16	15
6.2.2015	19	18	18	19	18	18
6.7.2015	17	18	21	19	18	20
6.12.2015	18	18	21	22	22	24
6.17.2015	20	17	20	26	25	26
6.22.2015	24	19	20	30	28	30
6.27.2015	29	26	27	30	30	31
7.2.2015	36	28	28	30	28	30
7.7.2015	38	36	32	40	42	44
7.12.2015	34	34	31	26	27	35
7.17.2015	31	31	30	25	23	27
7.22.2015	23	21	23	22	22	25
7.27.2015	41	43	44	45	35	37
8.2.2015	38	42	50	39	50	42
8.6.2015	42	47	44	43	46	42

8.11.2015	47	42	48	43	50	43	
8.16.2015	56	50	47	52	54	47	
8.21.2015	70	56	54	52	57	54	
8.26.2015	63	54	42	75	98	92	
8.30.2015	60	54	61	84	89	64	
9.5.2015	79	73	64	105	108	95	
9.10.2015	105	85	99	111	120	117	
9.15.2015	120	124	120	117	121	109	
9.20.2015	146		145	152	72	79	81
9.25.2015	127	112	113		141	151	119
9.29.2015		192	184	185	159	158	182
10.5.2015	84	91	90	85	69	75	
10.10.2015	131	99	84	100	103	117	
10.15.2015	107	92	97	107	97	88	
10.20.2015	114		148	117	89	79	77
10.25.2015	129	111	84	98	87	97	
10.30.2015	111	97	99	91	88	73	
11.4.2015	83	61	62	70	68	54	
11.9.2015	79	74	86	73	71	63	
11.14.2015	96	79	88	86	83	80	
11.19.2015	124	102	99	86	65	73	
11.24.2015	141		129	142	111	121	98
11.29.2015	110	103		138	97	105	101
12.4.2015	62	53	58	52	48	47	
12.9.2015	68	75	78	62	63	68	
12.14.2015	67	64	58	69	61	54	
12.19.2015	74	71	58	56	50	57	
12.24.2015	64	66	65	66	65	65	
12.29.2015	68	57	55	75	77	72	
1.3.2016	70	73	65	69	70	71	
1.8.2016	61	50	60	57	60	64	
1.13.2016	70	79	71	64	65	76	
1.18.2016	77	71	77	51	56	57	
1.23.2016	52	51	52	59	66	61	
1.28.2016	70	62	51	51	51	44	
2.2.2016	49	43	41	47	47	41	
2.7.2016	34	32	29	37	40	32	
2.12.2016	34	32	33	32	34	35	
2.17.2016	38	37	51	29	31	30	
2.22.2016	30	25	23	26	20	22	
2.27.2016	44	40	28	28	27	23	
3.3.2016	59	66	50	34	40	34	
3.8.2016	25	22	23	23	25	24	
3.13.2016	29	28	29	29	57	24	
3.18.2016	32	32	29	28	33	46	
3.23.2016	40	37	38	31	37	32	
3.28.2016	40	51	38	30	32	31	
4.2.2016	35	34	33	40	42	49	
4.7.2016	34	38	23	26	24		
4.12.2016	31	34	34	25	28	31	

4.17.2016	22	23	22	24	28	24
4.22.2016	23	22	22	21	27	25
4.27.2016	23	26	19	18	26	26
5.2.2016	26	25	23	19	29	25
5.7.2016	24	24	18	18	21	17
5.12.2016	20	21	15	19	23	19
5.17.2016	18	17	16	18	19	15
5.22.2016	21	20	18	15	17	17
5.27.2016	19	21	19	18	16	17
6.2.2016	28	30	26	25	22	25
6.6.2016	25	28	27	20	22	28
6.11.2016	27	34	26	18	19	24
6.16.2016	24	27	25	21	21	30
6.21.2016	27	30	36	23	26	35
6.26.2016	27	31	33	22	23	35
7.2.2016	40	46	44	33	36	44
7.6.2016	31	32	26	23	26	32
7.11.2016	26	25	22	19	23	25
7.16.2016	24	21	18	21	22	22
7.21.2016	31	23	21	27	30	29
7.26.2016	39	27	25	32	32	33
7.30.2016	45	31	36	40	39	43
8.5.2016	49	59	60	47	46	56
8.10.2016	35	37	42	44	40	45
8.15.2016	43	45	45	56	56	62
8.20.2016	49	48	47	62	58	58
8.25.2016	96	83	89	86	68	94
8.30.2016	102	92	97	111	89	83
9.4.2016	97	86	83	92	93	92
9.9.2016	81	70	90	83	75	80
9.14.2016	104	100	108	105		135 130
9.19.2016		182	151	135	198	206 148
9.24.2016		186	163	160	158	152 144
9.29.2016		153	158	135	162	148 149
10.4.2016	86	103	91	78	79	81
10.9.2016	94	76	79	104	95	128
10.14.2016		149 118	88	114	136	101
10.19.2016	91	92	89	100	101	84
10.24.2016	92	97	79	118	127	109
10.29.2016	117	121	115	122	124	122
11.3.2016	81	70	57	84	68	58
11.8.2016	100	94	79	64	75	74
11.13.2016	61	56	63	87	97	82
11.18.2016	73	68	56	82	88	69
11.23.2016	67	61	71	75	90	64
11.28.2016	116	88	84	115	112	96
12.3.2016	53	42	48	58	52	49
12.8.2016	60	45	43	63	58	43
12.13.2016	73	59	67	47	59	54
12.18.2016	48	52	50	64	63	49

12.23.2016	57	56	67	60	60	60
12.28.2016	69	60	53	75	89	72
1.3.2017	60	57	55	66	69	60
1.8.2017	86	81	72	77	82	71
1.13.2017	67	64	52	63	65	60
1.18.2017	51	48	63	61	66	69
1.23.2017	45	42	33	48	50	47
1.28.2017	37	53	51	44	59	59
2.2.2017	44	42	43	41	51	42
2.7.2017	56	62	61	39	69	46
2.12.2017	32	32	34	33	36	40
2.17.2017	41	30	31	39	36	35
2.22.2017	25	26	31	32	33	33
2.27.2017	19	18	30	28	34	33
3.4.2017	23	21	40	24	25	36
3.9.2017	30	30	39	26	25	31
3.14.2017	58	25	30	45	42	60
3.19.2017	28	30	27	43	48	46
3.24.2017	23	24	27	30	27	29
3.29.2017	30	27	23	32	35	29
4.3.2017	35	42	50	36	37	43
4.8.2017	46	45	50	56	59	44
4.13.2017	42	39	37	48	59	36
4.18.2017	62	49	44	48	46	42
4.23.2017	30	28	29	37	32	22
4.28.2017	25	23	23	20	21	19
5.3.2017	33	39	58	31	34	39
5.8.2017	27	29	26	46	47	30
5.13.2017	24	24	21	19	20	19
5.18.2017	17	20	17	19	22	22
5.23.2017	16	15	12	17	20	18
5.28.2017	13	13	12	12	13	14
6.2.2017	19	18	16	14	15	15
6.7.2017	14	14	13	12	14	14
6.12.2017	12	12	11	17	12	12
6.17.2017	11	11	12	11	11	12
6.22.2017	11	11	12	11	12	13
6.27.2017	11	12	13	12	13	15
7.2.2017	12	12	13	13	13	14
7.7.2017	14	14	14	13	14	14
7.12.2017	16	16	16	15	17	18
7.17.2017	24	26	24	24	29	26
7.22.2017	29	25	22	28	33	28
7.27.2017	27	24	24	26	30	28
8.2.2017	22	20	20	23	25	24
8.6.2017	35	33	39	35	44	40
8.11.2017	28	28	32	43	49	48
8.16.2017	42	39	50	44	45	51
8.21.2017	43	44	45	44	46	56
8.26.2017	39	48	50	40	41	46

8.30.2017	50	59	64	65	58	84
9.5.2017	96	107	84	79	62	106
9.10.2017	69	108	72	65	50	98
9.15.2017	55	62	62	53	56	65
9.20.2017	99	109	128	93	91	83
9.25.2017	121	117	133	116	98	117
9.29.2017	206	181	207	117	115	133
10.5.2017	83	83	72	64	54	65
10.10.2017	75	73	67	77	74	87
10.15.2017	77	70	53	87	74	83
10.20.2017	80	85	76	89	101	93
10.25.2017	118	108	94	116	121	101
10.30.2017	130	126	124	94	120	117
11.4.2017	68	73	64	95	90	72
11.9.2017	99	80	83	74	83	83
11.14.2017	112	134	108	148	136	128
11.19.2017	92	99	122	110	132	99
11.24.2017	95	103	110	94	91	81
11.29.2017	111	110	113	107	109	105
12.4.2017	74	82	77	54	58	65
12.9.2017	69	65	65	61	60	59
12.14.2017	70	72	76	77	81	82
12.19.2017	59	61	68	73	100	34
12.24.2017	62	69	60	54	54	61
12.29.2017	70	74	78	81	90	78
1.3.2018	86	85	81	72	72	80
1.8.2018	68	71	70	62	68	74
1.13.2018	70	77	69	84	76	72
1.18.2018	46	52	53	60	85	72
1.23.2018	59	70	62	50	66	74
1.28.2018	51	54	51	68	54	50
2.2.2018	62	67	56	43	49	49
2.7.2018	44	38	40	38	40	39
2.12.2018	36	40	45	37	39	35
2.17.2018	31	35	36	35	39	44
2.22.2018	39	46	34	30	50	38
2.27.2018	50	43	41	28	36	30
3.4.2018	33	28	42	31	44	41
3.9.2018	43	40	64	37	53	36
3.14.2018	32	29	55	30	36	31
3.19.2018	31	33	38	47	39	31
3.24.2018	44		50	36	34	39
3.29.2018	29	33	59	34	31	32
4.3.2018	44	44	54	35	36	37
4.8.2018	39	42	54	30	36	34
4.13.2018	42	50	47	32	34	33
4.18.2018	30	28	37	39	39	39
4.23.2018	31	30	28	25	27	32
4.28.2018	23	21	24	20	18	23
5.3.2018	31	32	61	27	28	35

5.8.2018	33	24	18	37	29	27
5.13.2018	21	19	27	21	18	19
5.18.2018	17	15	16	19	17	17
5.23.2018	15	16	16	20	18	16
5.28.2018	15	15	19	19	17	15
6.2.2018	22	21	38	22	20	17
6.7.2018	28	24	28	21	20	18
6.12.2018	18	16	26	17	19	18
6.17.2018	19	22	30	27	27	21
6.22.2018	23	22	26	22	21	23
6.27.2018	22	24	30	23	19	20